

BIOLOGICAL SCIENCES

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В УМСТВЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ В ГЕОМАГНИТНО-СПОКОЙНЫЕ ДНИ

Аллахвердиева А.А.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку, Азербайджан
Институт Физических проблем Бакинского Государственного
Университета, Баку, Азербайджан
кандидат медицинских наук, доцент*

Аллахвердиев А.Р.

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева, Баку, Азербайджан,
доктор медицинских наук, профессор*

FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE BRAIN OF MATURE WOMEN UNDER MENTAL STRESS ON GEOMAGNETICALLY QUIET DAYS

Allakhverdiyeva A.,

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of Physiology named after Academician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan
Institute of Physical Problems, Baku State University, Baku, Azerbaijan
candidate of medical sciences, associate
professor*

Allakhverdiyev A.

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of
Physiology named after Academician Abdulla Garayev, Baku, Azerbaijan
doctor of medical sciences, professor*

Аннотация

В настоящем исследовании, проведен персонализированный анализ биоэлектрической активности головного мозга (ЭЭГ) женщин зрелого возраста 30-35 лет, в дни со спокойной геомагнитной обстановкой. Компьютерными программами «Нейрон-Спектр NET, определялись частотно-амплитудные и индексные характеристики основных ритмов ЭЭГ, в состоянии покоя и при умственном напряжении - решение арифметической задачи (глаза закрыты). Выявлено, что у молодых женщин переход от состояния покоя к умственной деятельности, регулируется адекватным усилением деятельности активирующей неспецифической системы при ослаблении ее тормозных влияний на кору головного мозга.

Abstract

In the present study, a personalized analysis of the bioelectrical activity of the brain (EEG) was carried out in women of mature age 30-35 years old, on days with a calm geomagnetic environment. Computer programs "Neuron-Spectrum NET" determined the frequency-amplitude and index characteristics of the main EEG rhythms, at rest and under mental stress - solving an arithmetic problem (eyes closed). It has been revealed that young women experience a transition from a state of rest to mental activity is regulated by an adequate increase in the activity of the activating nonspecific system while weakening its inhibitory effects on the cerebral cortex.

Ключевые слова: электроэнцефалография, частотно-амплитудный, индексный анализы, счет в уме, женщины, спокойные дни.

Keywords: electroencephalography, frequency-amplitude, index analyses, mental arithmetic, women, quiet days.

Введение. Изучение вопросов, связанных с функционированием головного мозга человека, несомненно ценно в клинике в диагностических вопросах, но и представляет большой интерес в междисциплинарных исследованиях, касающихся мозговой деятельности на разных этапах развития в норме и при воздействии внутренних и внешних факторов. Суммарная электрическая активность головного мозга (ЭЭГ), подвергается изменениям в процессе развития, характеризуя особенности этапов онтогенеза. Картина ЭЭГ стабилизируется в

зрелом возрасте и имеет особенности, зависящие от функционального состояния организма. При этом не исключены половые, популяционные и различия, связанные с особенностями окружающей среды. Особый интерес представляют исследования, касающиеся переходов в мозговой деятельности от состояния покоя к активной физической и умственной деятельности, что позволяет определить адаптивные возможности мозга. При этом важен анализ персонифицированных исследований,

что позволяет избежать ошибок общегрупповых измерений.

На протяжении последних лет нами проводятся исследования по изучению влияния различной геомагнитной ситуации на функциональное состояние головного мозга женщин. В представленном исследовании, как составная часть этой большой работы, освещены результаты ЭЭГ здоровых женщин зрелого возраста в состоянии покоя и как напряженное психическое состояние при решении арифметической задачи, в дни со спокойной геомагнитной обстановкой.

Методика. К исследованиям привлекались здоровые женщины зрелого возраста (30-35). Влияние устранения вариабельности индивидуальных параметров на результаты достигалось проведением персонализированных исследований. Осуществлялся анализ динамики показателей одной и той же личности. (ЭЭГ) регистрировалась на многоканальном компьютерном электроэнцефалографе –Нейрон-Спектр-5. Регистрировалась активность от: лобных полюсов - Fp2 и Fp1, лобных – F4 и F3 центральных – C4 и C3, теменных – P4 и P3, затылочных – O2 и O1, передне-височных – F8 и F7, центрально-височных – T4 и T3, задне-височных – T6 и T5 – отделов коры мозга по международной схеме 10-20%, в условиях геомагнитно спокойной обстановки. ($Kp=1$). С привлечением программ «Нейрон-Спектр NET» (Россия), анализировались индексные, амплитудные и частотные характеристики всех ритмов 15 секундных отрезков безартефактных отрезков ЭЭГ в состоянии покоя и при умственном напряжении -решение арифметической

задачи (глаза закрыты). С помощью программы «Microsoft Excel» проводился сравнительный анализ соответствующих характеристик ЭЭГ зарегистрированных в состоянии покоя и при умственном напряжении.

Результаты исследований и обсуждение. В результате периодометрического анализа были получены характеристики частот, амплитуд и процентной представленности основных ритмов ЭЭГ от обеих гемисфер головного мозга позволяющие раскрыть особенности функционального состояния мозга женщин 30-35 лет в состоянии покоя и при решении арифметической задачи в геомагнитно-спокойные периоды. В предыдущие годы нами были представлены работы посвященные изучению функциональной активности головного мозга молодых женщин в спокойном состоянии в спокойные дни и в периоды гелиогеомагнитных флуктуаций [1, с. 47-51][2, с. 56-57][3, с. 7-13][4, с. 75-82]. С целью определения особенностей динамики показателей электроэнцефалограмм в процессе перехода из спокойного состояния к напряженному, в данной статье мы представили результаты сравнительного анализа полученных данных и постарались наглядно продемонстрировать выявленные изменения построенными гистограммами. Проведенный сравнительный анализ процентной представленности ритмов ЭЭГ раскрыл следующие закономерности. На (рис. 1) и (рис. 2) отмечены изменения индексов дельта- и тета-ритмов по основным областям обеих гемисфер при переходе из покоя в состояние умственного напряжения в геомагнитно-спокойные дни.

Рис. 1 Гистограмма разницы индекса дельта ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Ось абсцисс – области коры (отведения) обеих гемисфер, по оси ординат – динамика выраженная разницей величин индекса дельта-ритма в состоянии умственного напряжения и в покое.

Рис. 2 Гистограмма разницы индекса тета ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1

Из представленных выше данных видно, что при смене покоя, состоянием решения арифметической задачи (рис. 1) регистрируется уменьшение индекса дельта-ритма по всем областям. Процентная представленность тета-ритма при переходе в состояние напряжения, увеличивалась в височных отделах обеих гемисфер, на фоне снижения в других областях. Известно, что мыслительная деятельность сопровождается перестройкой структуры ЭЭГ, в том числе и изменениями медленно-частотного спектра активности [6, с. 93-102][7, с. 25][8, с. 50-53][9, с. 17-22][11, с. 91-108]. При этом усиление

процентной представленности медленных волн коррелирует со степенью интеллектуального напряжения [10, с183]. Учитывая сведения о том, что степень процентной представленности тета-ритма положительно коррелирует с успешностью решения задачи [5, с. 142-146], выявленное нами увеличение тета-индекса в височных областях при переходе в состояние умственного напряжения, по-видимому отражает особую роль височных отделов в умственной деятельности, механизм сложившихся в корковых отделах связях, направленных для достижения поставленных задач.

Рис. 3 Гистограмма разницы индекса альфа-ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1

Альфа-ритм является индикатором степени зрелости и созревания коры головного мозга, высокие его показатели в каудальных отделах мозга, отражают нормальный, соответствующий возрастной динамике процесс развития. Переход в состояние умственного напряжения сопровождался снижением индекса альфа-ритма во всех областях. (рис. 3)

Рис. 4 Гистограмма разницы индекса бета-1-ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Обозначения те же, что на рис. 1

Рис. 5 Гистограмма разницы индекса бета-2-ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Обозначения те же, что на рис. 1

Рис. 4 и (рис. 5) свидетельствуют о том, что при смене покоя счетом в уме, в геомагнитно-спокойные дни повышается индекс бета-ритма, отчетливо выраженный в спектре высокочастотного диапазона. Динамика индексов бета-ритма при смене состояний, свидетельствует об усилении восходящих влияний активирующих механизмов неспецифических систем, формирующим оптимальное

функциональное состояние корковых областей, нужное для успешного выполнения намеченных заданий.

При смене состояния покоя счетом в уме, наблюдается увеличение амплитуд альфа- и бета-ритмов ЭЭГ, за исключением существенного диффузного снижения амплитуды дельта-ритма и незначительного снижения амплитуды тета-ритма.

Рис 6. Гистограмма разницы амплитуды альфа-ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Ось абсцисс – области коры (отведения) обеих гемисфер, по оси ординат – динамика выраженная разницей величин амплитуды дельта-ритма в состоянии умственного напряжения и в покое.

Рис. 7 Гистограмма разницы амплитуды бета-1 при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Остальные обозначения те же, что на рис. 6

Рис. 8 Гистограмма разницы амплитуды бета -2 при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Остальные обозначения те же, что на рис. 6

Из представленных рисунков видно, что в дни со спокойной геомагнитной обстановкой практически по всем отведениям смена покоя умственной деятельностью сопровождается повышением амплитудных показателей альфа и бета ритмов. При этом значимых изменений в амплитудных показателях медленных ритмов при смене состояний не наблюдалось. Динамика амплитуды ритмов при переходе от покоя в состояние умственной деятельности, свидетельствует о формировании структуры

ЭЭГ с большей энергией, главным образом быстро-частотных диапазонов, отражающих более оптимальный вариант функционального состояния, необходимого для решения поставленной цели. Значимые различия в частотных характеристиках наблюдались в диапазонах тета- и бета-2 ритмов. Так, переход в состояние решения задачи сопровождался увеличением частоты тета ритма и выраженным увеличением частоты бета-2 ритма.

Рис. 9. Гистограмма разницы частоты тета-ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Ось абсцисс – области коры (отведения) обеих гемисфер, по оси ординат – динамика выраженная разницей величин частоты дельта-ритма в состоянии умственного напряжения и в покое.

Рис. 10 Гистограмма разницы частоты бета-2 ритма при переходе от состояния покоя в умственное напряжение у женщин 30-35 лет. Остальные обозначения те же, что и на рис. 9

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в геомагнитно-спокойные дни у молодых женщин смена состояния покоя активной мыслительной деятельностью, сопровождается выраженными изменениями частотно-амплитудных и индексных характеристик медленного и быстроволнового компонентов ЭЭГ. При этом рассматривая соотношения медленные-быстрые ритмы можно отметить их противоположную зависимость, наиболее ярко выраженную в индексных и амплитудных характеристиках ритмов. Повышения процентной представленности быстрых ритмов, с увеличением амплитуды и учащением частоты, сопровождается снижением индекса медленных ритмов. Интерес представляет в состоянии умственной деятельности диффузное учащение частоты тета-ритма и увеличение его индекса в височных областях, что с одной стороны свидетельствует об активации гиппокампальной системы и с другой стороны по-видимому о особой роли височных областей, гиппокампально-височных связей в мыслительных процессах.

Подытоживая, следует отметить, что у молодых женщин в геомагнитно-спокойные дни, переход от состояния покоя к умственной деятельности, регулируется адекватным усилением деятельности активирующей неспецифической системы при ослаблении ее тормозных влияний на кору головного мозга. Настоящие результаты являются основой для проведения дальнейших исследований, касающихся влияния геомагнитных возмущений на деятельность головного мозга, находящегося в различных функциональных состояниях

Список литературы

1. Аллахвердиева А. А., Бабаев Э. С., Аллахвердиев А. Р. Психофизиологическое состояние женщин зрелого и пожилого возрастов в дни слабых магнитных бурь. Международная научно-практическая конференция. Киргизия. Ош. 15-18 мая 2018г, Ж. «Медицина Кыргызстана» Бишкек, 2018, N1, с. 47-51.
2. Аллахвердиева А. А., Аллахвердиев А. Р. Воздействие гелиогео-магнитных аномалий на био-

электрическую активность головного мозга женщин 30-35 лет, Судак, 30 мая-10 июня, 2021, с. 56-57

3. Аллахвердиев А. Р. Аллахвердиева А. А. Функциональное состояние головного мозга женщин 30-35 лет в дни возмущения геомагнитной обстановки Земли. Материалы 12- Международной научно-практической конференции «Наука и Социум»: Инновации в медицине, психологии, педагогике» (часть 1). Россия, Новосибирск – Турция, Кемер 2-8 мая 2021 г. с 7-13.

4. Белобрыкина О. А., Аллахвердиев А. Р., Аллахвердиева А. А. Геомагнитные колебания как фактор риска эмоционального неблагополучия (на примере женщин зрелого и пожилого возрастов) Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, РФ, Новосибирск, 4–5 марта 2020 г. с. 75-82.

5. Доржиева Д. Б., Пангина Е. Е. Биоэлектрическая активность головного мозга индивидов с различным уровнем качества мыслительной деятельности // Естественные и математические науки в современном мире. 2015. №29. С. 142-146.

6. Иваницкий Г. А., Наумов Р. А., Роик А. О., Иваницкий А. М. Как определить, чем занят мозг,

по его электрическим потенциалам? Устойчивые паттерны ЭЭГ при выполнении когнитивных заданий. Вопросы искусственного интеллекта. 2008, Т. 1, № 1, С. 93-102

7. Каратыгин Н. А. Электрофизиологические корреляты различной результативности интеллектуальной деятельности: Автореф. дис...канд. биол. наук. М., 2015. – с. 25

8. Коробейникова, И. И. Связь результативности интеллектуальной тестовой деятельности человека с различными спектральными характеристиками альфа-ритма фоновой ЭЭГ // Тюменский медицинский журнал. 2014. Т. 16, № 3. С. 50-53

9. Лобасюк Б. А., М. И. Боделан, В. В. Мартынюк, К. В. Аймедов, Системный анализ электрогенеза при счете в уме. Психиатрия, Психіатрія, Неврологія та Медична Психологія. Том 2, No2 (4) 2015 р. 17-22

10. Марютина Т. М., Кондаков И. М. Психофизиология. Учебник для вузов- Москва: МГППУ, 2004 с. 183

11. Новикова С. И Ритмы и когнитивные процессы, Современная Зарубежная Психология, Т: 4, № 1 Год: 2015 С: 91-108